

TRIBUNALES

de Justicia

Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y práctica procesales

Directores: Ignacio Díez-Picazo Giménez / Ignacio Borrajo Iniesta

N.º 12 – DICIEMBRE 1997

La competencia para ejecutar hipotecas

Refundición de condenas

**Protección de Derechos Fundamentales
¿hay doble instancia?**

El Defensor del Pueblo examina la Justicia

§ 108. Castillo González. TS 2.ª S 10 julio 1997

La Sala entra a valorar la corrección de la calificación jurídica provisionalmente formulada por la acusación y también provisionalmente asumida por el Juez instructor en el Auto de apertura del juicio oral, y a partir del «examen de la causa» llega a la conclusión de que la pretensión de condena por el subtipo agravado previsto en el art. 241.1.º CP es inviable porque «el robo se produjo en un establecimiento comercial a una hora en la que se encontraba cerrado al público». Esta afirmación de hecho, como el resto de datos fácticos en que se sustenta la pretensión de condena, forma parte precisamente de lo que se ha de discutir y probar en el juicio oral, y no puede servir como afirmación de partida de un razonamiento previo al mismo.

La sentencia yerra, en mi opinión, al analizar, cuestionar y revocar la calificación jurídica provisional que el instructor consideró no infundada, porque con ello el Tribunal de Casación altera, antes del juicio oral y con base en una nueva apreciación del material sumarial, la calificación jurídica que justifica la determinación de la competencia objetiva. Se abre así un portillo enorme a la inseguridad jurídica. De seguirse este criterio se podrá plantear, en cualquier momento, ante el Tribunal sentenciador, la incorrección del auto de apertura del juicio oral en la parte que haya procedido a no sobreseer, libre o provisionalmente, alguna de las pretensiones de condena.

Queriendo recoger los argumentos del Ministerio Fiscal, pero manteniendo —por razones distintas— la parte dispositiva del auto de inhibición impugnado (la misma posibilidad de ser recurrido en casación era, cuando menos, discutible), el Tribunal Supremo puede haber contentado parcialmente a todos, pero, sin duda, introduce un elemento de confusión que sólo posteriores resoluciones podrán enmendar.

Ignacio Sánchez Yllera

§ 109. Rivas Llopis. TC Pleno S 72/1997, de 10 abril

§ 109.—DESAPARICION SOBREVENIDA DEL OBJETO DE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD POR PREVIA ESTIMACION DE RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Ex partibus Rivas Llopis y otros.

Tribunal Constitucional (Pleno).

Sentencia 72/1997, de 10 de abril.

Constitucional: cuestión de inconstitucionalidad (artículo 9.1 b) y c) de la Ley del IRPF).

Magistrado Ponente: Vives Antón.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de la Comunidad Valenciana, Cantabria y Navarra plantearon sucesivamente hasta nueve cuestiones de inconstitucionalidad sobre el artículo 62 de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del estado para 1994, que dio nueva redacción al artículo 9.1 b) y c) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Cuando el Tribunal Constitucional resuelve dichas cuestiones de inconstitucionalidad ya ha declarado previamente la inconstitucionalidad de dicho precepto en la STC 134/1996, resolutoria de un recurso de inconstitucionalidad.

Fallo

Se aprecia la desaparición sobrevenida del objeto de las cuestiones de inconstitucionalidad.

Fundamentos jurídicos

Unico: Las cuestiones de inconstitucionalidad aquí acumuladas se refieren al art. 62 de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994, en el que se dio una nueva redacción al art. 9.1 b) y c) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Aun cuando han sido suscitadas por distintos órganos judiciales, se contraen todas ellas a la eventual contradicción de aquellos preceptos con el art. 14, en relación con el art. 31.1. CE, al estimar los órganos judiciales mencionados que la diferencia de tratamiento fiscal establecida por la Ley 18/1991, en su nueva redacción, entre perceptores de prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez con

cargo a la Seguridad Social (art. 9.1. b) y los funcionarios de las Administraciones Públicas perceptores de pensiones por inutilidad o incapacidad permanente (art. 9.1 c), podría vulnerar el derecho fundamental a la igualdad ex art. 14, en conexión con el art. 31.1 CE.

En la STC 134/1996, resolutoria del recurso de inconstitucionalidad 1054/1994 y dictada con posterioridad a la admisión de las cuestiones aquí acumuladas, tras considerar que, en efecto, la diferenciación enunciada vulnera el principio de igualdad establecido en la Constitución, este Tribunal ha declarado que «el art. 62 de la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1994, en el que se dio una nueva redacción al art. 9.1 c) de la Ley 18/1991, de 6 de junio, del

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es inconstitucional y nulo sólo en la medida en que viene a suprimir, únicamente para los funcionarios de las Administraciones Públicas que se hallen en situación de incapacidad permanente absoluta, la exención de dicho impuesto».

La declaración de inconstitucionalidad y nulidad contenida en el fallo de la STC 134/1996 produjo plenos efectos de cosa juzgada a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (arts. 164.1 CE y 38.1 LOTC) por lo que, al resultar expulsados del ordenamiento jurídico los preceptos cuestionados y quedar resuelta en sentido estimatorio la duda de constitucionalidad aquí planteada, las cuestiones de inconstitucionalidad han perdido su objeto.

COMENTARIO

La presente sentencia resuelve una cuestión aparentemente menor, pero que reviste cierto interés: el Tribunal Constitucional resuelve primero un recurso de inconstitucionalidad, y lo estima declarando la inconstitucionalidad del precepto legal objeto del mismo, y ha de resolver después varias cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas sobre el mismo precepto legal. El Tribunal Constitucional decide que la previa estimación del recurso de inconstitucionalidad (aunque habría dado igual que lo decidido en primer lugar hubiese sido una cuestión de inconstitucionalidad y lo decidido después un recurso) da lugar a una desaparición sobrevenida del objeto de la cuestión de inconstitucionalidad. El argumento jurídico que basa esta decisión literalmente es el siguiente: «La declaración de inconstitucionalidad y nulidad contenida en el fallo de la STC 134/1996 produjo plenos efectos de cosa juzgada a partir de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado" (arts. 164.1 C.E. y 38.1 LOTC) por lo que, al resultar expulsados del ordenamiento jurídico los preceptos cuestionados y quedar resuelta en sentido estimatorio la duda de constitucionalidad aquí planteada, las cuestiones de inconstitucionalidad han perdido su objeto». El argumento parece irreprochable: el Tribunal Constitucional no puede volver a declarar inconstitucional un precepto legal. La cosa juzgada, la eficacia vinculante y los efectos *erga omnes* de las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad se producen desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», según establece el artículo 38.1 LOTC (aunque este precepto contiene una leve contradicción con el artículo 164.1 CE, que establece que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen valor de cosa juzgada *a partir del día siguiente* de su publicación). La solución sólo plantea una leve duda: ¿tenían que esperar los órganos judiciales proponentes de las cuestiones a que las mismas se resolvieran para dictar sentencia en ellos respectivos procesos? Lo lógico es entender que no: los efectos *erga omnes* que en este caso tiene la cosa juzgada constitucional prevalecen sobre el efecto suspensivo de la cuestión de inconstitucionalidad. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo que plantearon las cuestiones pudieron dictar sentencia sin esperar a que se dictase esta sentencia (aunque no sé si lo hicieron). Obviamente para el problema teórico que se plantea caben soluciones prácticas que hacen que el mismo ni siquiera surja: la primera, que el Tribunal Constitucional acumule siempre todos los procedimientos de inconstitucionalidad pendientes sobre el mismo precepto legal y los resuelva en una sola sentencia; la segunda, que aunque no los acumule, los resuelva de forma inmediata mediante pronunciamientos de mera remisión que incluso, para evitar sobrecargar los repertorios de sentencias, podrían revestir forma de auto.

I. Díez-Picazo